

ISSN (o): 3030-3362

No 3(25)

27.03.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

SCIENCE S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

 rai-journal.uz

 [@fertech_uz](https://twitter.com/fertech_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@feritech_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqzuyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Tasks of the school psychologist in the development of students' emotional sphere

Sadriddinov Sayrob Rustamovich, Rakhimova Dilsoz Khasanovna

"Profi University", coordinator

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract. In ensuring the quality of psychological services in school conditions, it is appropriate to take into account the individual psychological characteristics of students and pay attention to their professional development. It is shown that obtaining diagnostic information from the cooperation factor and implementing and using corrective works will give results.

Key words: student, teacher, psychologist, psychological service, psychological diagnosis, psychological correction, emotion, emotional state, balance, aggression, behavior, cooperation, social relations, psychological support.

O'quvchilarning emotsional sohasi rivojlanishida maktab psixologining vazifalari

Sadriddinov Sayrob Rustamovich, Raximova Dilso'z Xasanovna

"Profi University", koordinatori

Annotatsiya. Maktab sharoitida psixologik xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlashda o'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olib, ularni sohaviy rivojlanishiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bunda hamkorlik omilidan diagnostik ma'lumotlarni olish va korreksion ishlarni tatbiq etish, foydalanish sara natijalarni berishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, o'qituvchi, psixolog, psixologik xizmat, psixologik diagnostika, psixologik korreksiya, emotsiya, emotsional holat, tormozlanish, agressiya, xulq-atvor, hamkorlik, ijtimoiy munosabatlar, psixologik yordam ko'rsatish.

Задачи школьного психолога в развитии эмоциональной сферы учащихся

Садриддинов Сайроб Рустамович, Ракхимова Дилсоз Кхасановна

«Profi University», координатор

Аннотация. При обеспечении качества психологической помощи в школьных условиях целесообразно учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся и уделять внимание их профессиональному развитию. Показано, что получение диагностической информации от фактора сотрудничества, а также проведение и использование корректирующих работ даст результаты.

Ключевые слова: учащиеся, педагог, психолог, психологическая служба, психологическая диагностика, психологическая коррекция, эмоция, эмоциональное состояние, стабильность, агрессия, поведение, сотрудничество, социальные отношения, психологическая поддержка.

Psixologiya fanida turli metodikalar vositasida maktab o`quvchilarining emotsional sohasini psixologik yordam ko`rsatish nuqtai nazaridan o`rganish holatlari kuzatiladi¹. Mamlakatimizda bu sohaga alohida e`tibor qaratilib O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-iyuldagi 577-sonli “O`quvchilarni psixologik-pedagogik qo`llab-quvvotlash ishlarini yanada takomillashtirish to`g`risida”gi qarorida “ta`lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini samarali va sifatli tashkil etish, shu jumladan, ish faoliyatida zamonaviy axborot-komunikatsiya texnologiyalarini qo`llash orqali o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish ishlari samaradorligini oshirish²” alohida vazifa sifatida belgilangan. Bu masalaga oila-maktab-mahalla hamkorligi nazari bilan yondashish maqsadga muvofiqdir. O`quvchilarning emotsional sohasida kuzatiladigan buzulishlar:

- ✓ emotsional sohada mazmuniy tuzulishni o`zgarishi emotsiya va hissiyotning impressiv jihati;
- ✓ o`quvchi shaxsida shakllangan umumiy emotsional fon;
- ✓ maktab o`quvchisining emotsiya va hissiyotining ekspressiv jihatlarini shakllanganligida ifodalaniladi.

¹ Семенова Л.М., Семенова Ю.В. Образ жизни и здоровье школьников старших классов. – М., 2017., Парамонова Ю.А. Взаимосвязь суицидального риска и состояния депрессии в юношеском возрасте. – СПб, 2018.

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “ўқувчиларни психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш ишларини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.07.2019 й., 09/19/577/3416-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон)

Maktab psixologi kasbiy faoliyati davomida “turli yosh davrlarida o`quvchilarning shaxsiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishini psixologik jixatdan kuzatib borish, ta`lim-tarbiyadagi psixologik nuqsonlarni aniqlash, ularning aqliy taraqqiyotida yuzaga kelishi mumkin bo`lgan har qanday salbiy og`ishlarning oldini olish¹”ni amaliy ta`minlash zarur. Bunda o`qituvchilar va ota-onalarning murojaati asosida hamda o`zining kuzatuvini, yoki o`quvchilarning talabi bo`yicha amaliy-psixologik yordam ko`rsatishi lozim. Buning uchun maktab psixologi maktab o`quvchilarining emotsional sohasiga doir bir qator ma`lumotlarga ega bo`lishi lozim bo`ladi. Chunki emotsional buzulishlar o`quvchilarning o`ziga nisbatan, tengqurlariga nisbatan, atrof-muxitga bo`lgan munosabatida ifodalaniladi. Shu bilan birga turli tashqi ta`sirlarning asosida vujudga kelishda (yengil tormozlanish ko`rinishida) ham o`z ifodasini topadi. Psixolog, bu masalani o`rganishi uchun ijtimoiy emotsialarning rivojlanish dinamikasini bilishi lozim bo`ladi. Ijtimoiy emotsialar deganda maktab o`quvchisining atrofdagilarga nisbatan qayg`urishini, shaxsiy munosabatlarda ifodalanadigan holatlar nazarga tutiladi. O`quvchining guruh yoki jamoa bilan munosabatda bo`lishi bevosita ijtimoiy emotsialarga bog`liq bo`lib, sotsiumda turli ko`rinishda namoyon bo`ladi. Olimlarning ko`rsatib o`tishicha bu emotsialar ijtimoiylashuv jarayoning ilk bosqichida ifodalanib shaxs sifatida sotsiumga kirishini belgilaydi². Bu o`rinda mentallik ham alohida kuchga ega ekanligi bilan o`zini namoyon etishi mumkin, psixolog buni alohida inobatga olish tavsfiya etiladi.

Ijtimoiy emotsialar o`quvchilarning tengqurlari, o`qituvchilar va oiladagi boshqa a`zolarining o`zaro munosabatlari jarayonida ifodalanib ijtimoiy qadriyatlarini o`zlashtirish, axloqiy talablar va me`yorlarga amal qilish, o`zi uchun ibratli kishini tanlash tarzida kechib, shaxsning organik qismiga aylanadi. Ijtimoiy emotsia maktab o`quvchisi shaxsining rivojlanish jarayonidagi yutuqlaridan sanalib uning xulqini ifodalanishning motivi ham sanaladi. Maktab psixologlari o`quvchining emotsional sohasining rivojlanishida kuzatiladigan salbiy o`zgarishlarni belgilab olishlari uchun masalaga majmuaviy tarzda yondashishlari lozim bo`ladi. Masalan, o`qituvchi Ilhomov Dilshodning biron bir o`quvchiga nisbatan psixologga bergan ma`lumoti. Yoki ota-onalarning farzandlariga oid bo`lgan ma`lumotni psixologga yetkazganliklari

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг “Ўқувчиларни психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш ишларини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.07.2019 й., 09/19/577/3416-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон)

² Анохин П.К. Эмоции. Хрестоматия. Психология эмоций под редакцией В.К. Вилюнаса. – СПб.: Питер, 2007. – С.269–275., Перепёлкина В.А. Исследования эмоционального состояния учащихся в процессе обучения // Мир науки. Педагогика и психология 2019, №2, Том 7.

faqatgina sub`ektiv ma`lumot sanaladi xolos. Shu sababli psixolog ko`proq psixodiagnostik metodikalardan foydalanishi lozim bo`ladi. Ijtimoiy emotsialarning rivojlanishi o`quvchi shaxsi tomonidan ijtimoiy bilimlarni o`zlashtirish bilan va ularga amal qilish ko`rinishida foydalanadi. Maktab sharoitida “o`quvchi-o`quvchilar jamoasi”, “o`qituvchi-o`quvchi”, “o`quvchi - ota-ona” ko`rinishidagi munosabatlarda ham emotsional beqarorlik behosdan namoyon bo`lishi kuzatiladi, shu sababli psixolog va o`qituvchilardagi psixologik madaniyatni shakllanganlik darajasini belgilash maqsadida 30 ta o`qituvchi va 20 ta maktab psixologlari bilan “Ta`lim-tarbiya muassasasida psixologik xizmatni takomillashtirish” ijtimoiy psixologik so`rovnomasi biz tomondan ishlab chiqildi. So`rovnomaning asosiy maqsadi psixologik xizmat ko`rsatish sifatini ta`minlashda hamkorlikni samarali tarzda tashkil etishda iborat.

“Siz o`quvchingiz haqida maktab psixologidan ma`lumotlarni olib turasizmi?” degan savolga 60,0% o`qituvchilar “bevosita o`quvchi bilan muammo kelib chiqan paytda olaman” degan javobni keltirgan. 21,0% o`qituvchilar esa “sinf raxbari bo`lganim uchun o`quvchilar haqida psixologdan ma`lumot olib turaman” degan javobni keltirgan. Bu shundan davolat beradiki ta`lim muassasasining asosiy qismi aniq o`quvchi bilan muammo kelib chiqqan taqdirda psixologga murojaat qilib, uning tavsiyalarini olishga harakat qilishadi, qolgan 21,0% o`qituvchi esa sinf rahbari sifatida har bir o`quvchining rivojlanishiga mas`ul bo`lganliklari uchun vazifa tarzida psixolog bilan hamkorlik qilishadi. Tatqiqotda qatnashgan qolgan 19,0% o`qituvchi bu savolga predmetli (aniq) javob keltirmasdan (maktab raxbariyatining ko`rsatmalari), (inspektor psixologning taklifi) bo`yicha maktab psixologiga aniq o`quvchining masalasi bo`yicha murojaat qilganmiz degan javobni keltirgan. Amaliy psixologik xizmat ko`rsatish sifatini ta`minlashda o`qituvchining individual o`quvchiga doir psixologik bahosi psixologik xizmat ko`rsatish maqsadi va vazifalarini belgilash uchun muhim manbaa xisoblanadi. V.A.Pereplyokina bu mavzuga doir o`z munosabatini bildirib, “Bu tarzidagi ishlarning maqsadi zamonaviy inovatsion texnologiyalaridan foydalanib emotsional-irodaviy sohasini rivojlantirish, shaxsiy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan” bo`lishi lozimligini ko`ratib o`tkan¹. Olimning asosiy fikridagi ma`no o`quvchi shaxsini ijtimoiy munosabatlar qamrovida o`zini erkin tutib, o`z tengqurlari bilan aloqaga kirish va atrof muhitdagi jarayonlarda ishtirok etishni ta`minlashdan iboratligi inobatga olingan. Masalaga maktab sharoitida psixologik xizmat sifatini oshishini ta`minlash nazari bilan munosabatda bo`lib, maktab psixologlari “Siz aniq o`quvchi haqida ma`lumotlarni o`qituvchilardan olasizmi?” degan savolga 55,5%

¹ Перепёлкина В.А. Исследования эмоционального состояния учащихся в процессе обучения // Мир науки. Педагогика и психология 2019, №2, Том 7.

psixologlar “amaliy psixologik yordam ko`rsatish maqsadini va predmetini belgilab olishda ularga murojaat qilaman” degan javobni keltirgan. Maktab psixologlarining ilmiy-uslubiy ta`minoti, to`g`rirog`i ularni turli psixologik test va so`rovnomalalar bilan ta`minlanganligi o`quvchi shaxsining kognitiv o`ziga xosliklarini, affektiv va motivatsion sohasini, (Men-konseptiyasi)ni xulq-atvorining o`ziga xosligini, agressivlik darajasini o`rganishga doir instrumentlarini to`g`ri tanlash uchun psixolog va o`qituvchining hamkorligi muhim xisoblanadi. Psixologik amaliyot shuni ko`rsatmoqdaki o`qituvchilar o`quvchi shaxsiga doir psixologik ma`lumotga ega bo`lib o`quvchiga psixologik tashxis qo`yish uchun ularning fikri belgilovchi sanaladi, chunki ular o`quvchida ifodalangan psixologik muammoni aniq belgilab oladilar. Tatqiqot davomida o`qituvchilarga (O`quvchining psixologik xarakteristikasi bilan tanishib turasizmi?) degan savolga o`qituvchilarning 72,0% (Ijtimoiy pasportni to`ldirish davomida tanishib chiqaman) tarzida javob keltirgan. Masalaga mantiqiy jihatdan qarasaq, bunda o`qituvchi va psixologning hamkorligi formal darajada ekanligini ko`rsatadi. Formallik esa psixologik xizmat ko`rsatish sifatini ta`minlash uchun muhim emas, chunki emotsional buzulish o`quvchini sinfdoshlari va o`qituvchiga bo`lgan munosabatlarda ko`zguday ijtimoiy masofalarni yaqinlashtiruchi va uzoqlashtiruvchi hisoblanadi. Tatqiqotda qatnashgan 25,0% o`qituvchilar “inspektor psixolog bilan ishlash davomida aloxida o`quvchilarning psixologik portreti bilan tanishganman” deb javob keltirgan. Qolgan 3,0% o`qituvchilar “bu masala bo`yicha psixologga murojat etmaganman deb” javob keltirganlar. Bu javob shundan dalolat beradiki mazkur toifadagi o`qituvchilar uchun o`quvchining emotsional sohasining rivojlanishi e`tiborga molik emas. Shu sababli, maktab o`qituvchilarining malakasini oshirish davrida “Maktab psixologik xizmati va individual pedagogik faoliyat” mavzusida tajribali psixologlar tomonidan maruzalar o`tishni yo`lga qo`yish maqsadga muvofiqdir. Maktab psixologlariga “O`quvchilarga psixologik xarakteristika tayyorlashda ularning qaysi jihatlariga e`tibor qaratasiz?” degan savolga 88,0% psixologlar “agressivligi va xulqidagi og`ishlarga aloxida diqqat qarataman” deb javob keltirgan. Bizga yaxshi ma`lumki o`quvchi shaxsining psixologik portretida uning kognitiv xususiyatlari, affektiv va emotsional jihatlari, “Men”nini rivojlanishi xulq-atvorining o`ziga xosligi o`z aksini topishi lozim. Lekin agressivligi va xulqidagi og`ishlar amaliy psixologik yordam ko`rsatishning predmeti sanaladi. 7,0% psixologlar “Bu masalaga majmuaviy yondashaman” deb javob keltirgan va bu javob tahsinga sazovor. Chunki kognitiv, affektiv, motivatsion, “Men konsepsiya” tahlili va xulq-atvor ko`rsatkichi psixologik xarakteristikada o`z aksini topgan bo`ladi. Bu guruhga ta`luqli psixologlarning faoliyatini ommaviylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birga tatqiqotga qatnashgan qolgan 5,0% psixologlar “psixologik xarakteristikalarini talab asosida tayyorlayman” deb javob keltirgan. Ular psixologik xarakteristikani maktab rahbariyati, mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan talab qilinganda tayyorlab berishlarini ko`rsatib o`tgan. Bu tarzdagi munosabat psixolog imenjiga talbiy tasir ko`rsatib, ta`lim muassasasida psixologik xizmat ko`rsatishni qayta yo`lga qo`yishni taqozo etishini ko`rsatadi. O`quvchilarning emotsional rivojlanishi ularning ijtimoiylashuvi hamda o`quvchilar jamoasiga faol kirib ketishini ta`minlash uchun ham muhimdir. Bunda ijobiy va salbiy emotsiyalarning ifodalanishi psixologik diagnostika qo`yish uchun ayrim qiyinchiliklarni tug`diradi. Masalan qayg`urish bevosita qoniqmaganlik natijasida yuzaga kelgan bo`lishi mumkin. Quvonish, sevilish, qo`rqish va xafa bo`lishning sabablari yoki tashqi qo`zg`atuvchilar asosida vujudga kelishi mumkin, yoki ichki qo`zg`atuvchilarning ta`siri natijasi sifatida ifodalanadi. Bu jarayonda emotsional deprivatsiya holati ifodalanib o`quvchi uzoq vaqt davomida emotsiyalarni namoyon etmasligi mumkin. Ko`rinib turibdiki, ta`lim muassasasi sharoitida psixologik xizmat ko`rsatish majmuaviy yondashishni talab etib, bizningcha o`quvchining individualligini inobatga olgan holda :

- ✓ kognitiv o`ziga xosligini;
- ✓ affektiv sohasini;
- ✓ motivatsion sohasini;
- ✓ “Men-konsepsiyasi”ni;
- ✓ xulq-atvorining o`ziga xosligi kabi jixatlari psixologi o`rganish metodi

bo`lishi lozim.

Ilmiy-uslubiy ta`minot ham yuqorida ko`rsatilgan jihatlarni psixologik diagnostikasi va korreksiyasini amalga oshirishga oid bo`lishini taqozo etadi. Shunda maktab sharoitida o`quvchi shaxsining rivojlanishini psixologik ta`minoti amalga oshirilgan bo`ladi. Bu o`rinda har bir o`quvchi bilan psixologik ishlar olib borish uchun qancha vaqt ketishini ham inobatga olish maqsadga muvofiq. Tatqiqotimizda psixologlarga “O`quvchilar bilan individual ishlashda qancha vaqt sarflaysiz?” degan savolni ham berdik. Bu savolga 68,0% psixologlar “Individual suhbat metodi uchun bir soat, psixodiagnostika o`tkazish uchun ikki soatgacha, psixokorreksiya uchun to`qqiz soatgacha vaqt ketishi”ni ko`rsatib o`tgan. Javob, muassasa psixologi alohida reja bo`yicha individual tarzda psixologik ishlarni olib borishini ko`rsatadi. Tatqiqotda qatnashgan 22,0% psixologlar “Individual va jamoaviy tarzda ish olib borish bir-biridan farqlanishi, psixologik nuqsonni ifodalaganligiga qarab vaqt ajratilishi” ni ko`rsatib o`tganlar. Ularning bu munosati amaliy va psixologik yordam ko`rsatishda ibrat bo`la oladigan tajribaga ega ekanliklarini ko`rsatadi. Yana 10,0% respondentlar

“ijtimoiy-psixologik so`rovga qatnashgan psixologlar” bu masalaga aniq javob keltirmaganlar. Ularning fikricha “Psixodiagnostik va korreksion apparatlar mavjud emas”. Ko`rinib turibdiki, ta`lim-tarbiya muassasasida psixologik yordam ko`rsatishni yanada rivojlantirish uchun:

birinchidan, maktab psixologlarini “Psixologik metodikalardan foydalanish texnologiyasi” mavzusida o`quvchi shaxsining psixologik sohalarini o`shirishni ta`minlash uchun bosqichli malaka oshirishni ta`minlash;

ikkinchidan maktab psixoglari uchun o`quvchi, pedagog va ota-onalarning psixologik xususiyatlarini o`rganuvchi metodikalar bilan ta`minlash;

uchinchidan maktab psixoglari orasida psixologik xizmat ko`rsatish sifatini oshirishga qaratilgan psixologik ma`rifat (Konkurs, ilmiy-amaliy seminar va boshqalar) ishlarini faollashtirish lozim.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўқувчиларни психологик-педагогик кўллаб-қувватлаш ишларини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.07.2019 й., 09/19/577/3416-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон)
2. Анохин П.К. Эмоции. Хрестоматия. Психология эмоций под редакцией В.К. Вилюнаса. – СПб.: Питер, 2007. – С.269–275.
3. Парамонова Ю.А. Взаимосвязь суицидального риска и состояния депрессии в юношеском возрасте. – СПб, 2018.
4. Перепёлкина В.А. Исследования эмоционального состояния учащихся в процессе обучения // Мир науки. Педагогика и психология 2019, №2, Том 7.
5. Семенова Л.М., Семенова Ю.В. Образ жизни и здоровье школьников старших классов. – М., 2017.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.